

TALABALARNING (VA BOSHQADA) MA'LUMOTLAR BAZASINI JAVA FREYMLERI BILAN BOĞLASH

N.Sagidullaev-assistent
S.Sultanova-talaba

Muhammad al -Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
 Nukus filiali nursultansagidullaev@gmail.com , azadasltmv@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8093185>

Annotatsiya: NetBeans muhitida ishlab chiqilgan bu tizim ma'lumotlar bazasi bilan boğlangan va talabalarning yoki boshqa jamolarning royxatini joylash va foydalanish mumkin.

Kalit sózlar: MySQL, Java, return, connection, private, static, string, while va boshqalar.

Axborot texnologiyasi — bu axborot ma'lumotni bir kórinishdan ikkinchi, sifat jixatidan yangi kárinishga keltirish, axborotni yígish, qayta ishlash va uzatishning usul va vositalari kompleksidan foydalanish jarayonidir.

Yuqorida kórinip turgan rasmda tizimning kirish bólimi bólib bu xavfsizlikni saqlash imkonini beradi.

Bu yerda foydalanuvchi ózining paroli orqali tizimdan bemalol foydalanishi mumkin. MySQL bilan boğlash uchun yangi klass yaratamiz :

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.Driveradrager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
public class MySql {
public static void insert(String a,String b,String c,String d,String e) throws SQLException{
```

```
String comadrd = "insert into ta(fam,ati,adr,tel, ) values(?,?,?,?)";
PreparedStatement p=con().prepareStatement(comadrd);
p.setString(1, a);
p.setString(2, b);
p.setString(3,c);
p.setString(4,d);
p.setString(5, e);
p.executeUpdate(); }
public static ArrayList<Ta> select() throws SQLException{
String comadrd = "select *from ta";
Statement st=con().createStatement();
ResultSet r=st.executeQuery(comadrd);
ArrayList<Ta> A=new ArrayList<Ta>();
while(r.next()){
String a=r.getString(1);
String b=r.getString(2);
String c=r.getString(3);
String d=r.getString(4);
String e=r.getString(5);
Ta yu=new Ta(a, b, c, d, e);
A.add(yu);
}return A; }
private static Connection con() throws SQLException{
String url="jdbc:mysql://localhost:3306/t";
String user="root";
String parol="";
Connection con=Driveradraget.getConnection(url, user, parol);
return con; } }
Yana uning asosiy sinfi:
public class St {
String fam;
String ati;
String adr;
String tel;
public St() { }
public St(String fam, String ati, String adr, String tel ) {
this.fam = fam;
this.ati = ati;
this.adr = adr;
this.tel = tel;} }
```

Studentlerdiń mańlumatları kestesı

ID

Familiyası

Atı

Address

Telefon nomeri

ID	Familiyası	Atı	Address	Telefon nomeri

Shıǵarıw

Izlew

Ashıw

Óshiriw

Shıǵıw

Bu rasmda bólsa tizimning asosiy bólim bólib hamma operaciyalar ana shu yerda bóladı. Sozlashdagi ózgarishlar qabul qilinadi va sozlashda xatolik sodir bolsa bu haqqida ma'lum qiladi.

MySQL ni órnatib bólinganidan so'ng bazani yaratamiz :

```
create database t;
```

Deb bazani t harifi bilan belgilab olamiz

Endi bu bazani jadvalini yaratamiz :

```
create table ta(id int auto_increment primary key, fam varchar(25),atı varchar(25),adr varchar(25),tel varchar(13), varchar(50));
```

Bu yerda ta ismli jadvalning kerakli ustunlarni yaratib oldik endi bólsa uni ma'lumotlar bilan toldirib chiqamiz masalan :

```
insert into ta (id,fam,atı,adr,tel ) values ('1','Alimbaev','Ádil','Nókis','994674746');
```

```
mysql> insert into ta(id,fam,atı,adr,tel)values('2','Alieva','Alina','Nókis','993657233');
```

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

```
mysql> insert into ta (id,fam,atı,adr,tel) values ('3','Berdaxova','Alina','Nókis','928785792');
```

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

```
mysql> insert into ta (id,fam,atı,adr,tel) values ('4','Dilmashev','Qudiyar','Shımbay','915468761');
```

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

```
mysql> insert into ta (id,fam,atı,adr,tel) values ('5','Muhammedkarimov','Ábdikarim','Nókis','9387634588');
```

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

Bu yerda misol tariqasida talabani kiritdik. MySQL da ma'lumotlarni shu tariqa joylashtiramiz. Umuman olganda baza tayyor endi bólsa tizimni kóramiz :

MySQL

Parol:

Login:

Shiqiw **Kiriw**

Studentlerdiń mańlumatları kestesi

ID:

Familiyasi:

Ati:

Address:

Telefon nomeri:

ID	Familiyasi	Ati	Address	Telefon nomeri
1	Alimbaev	Ádil	Nókis	994 674 746
2	Alieva	Alina	Nókis	994 657 233
3	Berdaxova	Adiliya	Nókis	928 785 792
4	Dilmashev	Qudiyar	Shimbay	915 468 761
5	Muhammedkarimov	Abdikarim	Nókis	9 387 634 588

Shiqariw
Izlew
Ashiw
Óshiriw
Shiqiw

Ana kórib turganimzdek biz MySQL dagi bazani tizimdan kóra olamiz :

Hammamizga ma'lumki, XXI asr "Axborot texnologiyalari asri" hisoblanadi. Bu asrda dasturlash sohasida katta ózgarishlar bóldi. Bunda avtomatlashtirish programmalarining asosini tashkil etadi. Yuqorida yaratilgan dastur ham foydalanuvchiga turli qulayliklar yaratib, unga qóshimcha qoshsakham bóladí faqatgina talabalar ma'lumoti emas boshqa is órinlarida ham foydalanshga bóladí. Bu tizim ishini bajarish davomida, Java dasturlash tili dan foydalanildi tizim bólgani bilan uni kóplab sohalarda qóllanishimiz múmkin.

References:

1. Rukovodstvo po Java - Evgeniy Popov
2. Java dasturlash tilida dastur yaratish Quدرات Abdurahimov
3. Java tilida obyektga yonaltirilgan dasturlash N.X.Tursunov,A.Q.Ergashev 2018

